

ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА КАСБИЙ ПЕДАГОГИК МАДАНИЯТНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ПЕДАГОГИК ШАРТ - ШАРОИТЛАРИ

Равшанбек Латипов

Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети “Жисмоний тарбия
ва спорт кафедраси” доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7419516>

Аннотация. Мақолада таълим муассасалари талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришнинг педагогик шарт – шароитлари ёритилган.

Калитли сўзлар: таълим, педагогик маданият, касбий педагогик маданият, касб психологияси, Касбий-маданий муносабатлар.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Аннотация. В статье освещены педагогические условия формирования профессиональной педагогической культуры у студентов общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова: образование, педагогическая культура, профессиональная педагогическая культура, профессиональная психология, профессионально-культурные отношения.

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF FORMING PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CULTURE IN STUDENTS OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Abstract. The article describes the pedagogical conditions for the formation of professional pedagogical culture among students of educational institutions.

Key words: education, pedagogical culture, professional pedagogical culture, professional psychology, Professional-cultural relations.

Мустақил Ўзбекистоннинг келажаги бўлган баркамол авлодни тарбиялаш нозик, ниҳоятда катта дикқат-эътиборни талаб қиладиган жараён дир. Шундай экан, жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантириш ўқитувчидан синчковлик билан иш олиб боришни талаб этади. Педагогнинг ўз маҳоратини узлуксиз ошира бориши, ҳозирги куннинг юксак талабларига мос замонавий билим ва тажрибаларни ўзлаштириши, ижодий меҳнат қилиши талабаларда касбий педагогик маданиятни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга.

«Таълим тўғрисида»ги Қонун талабларини чуқурроқ ўрганиш, ўқув жараёнининг илмийлигига, замон талабларига мослигига, ўқитилаётган ўқув фанларининг илмий ва ғоявий-тарбиявий бирлигига эришиш жисмоний тарбия йўналиши талабаларнинг билим даражаси юқори савияда бўлишини таъминлайди».

Касбий педагогик маданиятни шакллантириш жараёнида талаба жисмоний тарбияга оид билимларга эга бўлиши билан бирга мафкуравий, экологик, меҳнат, ахлоқий, жисмоний, ақлий ва эстетик жиҳатдан ҳам тарбияланади. Касбий педагогик маданият машғулот жараёнида камол топади. Келажакда ўз педагогик касбининг етук мутахассиси бўлиш аломатлари намоён бўлади. Касбий педагогик маданиятни шакллантиришнинг бош мақсади ҳар бир талабанинг меҳнатга ва касбий фаолиятга бўлган эҳтиёжларини такомиллаштиришдан иборат дир.

Ўқитувчи жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришда уларнинг маънавий-ахлоқий дунёқарашига ҳам алоҳида аҳамият бериши

керак. Талабаларда катталарга ҳурмат кўрсатиш, эзгулик, яхшилик, бунёдкорлик ғояларини камол топтириши мақсадга мувофиқдир.

Бўлажак жисмоний тарбия йўналиши талабаларида маънавий-ахлоқий поклиги, дунёқараши, эзгу тамойилларга мойиллиги, юксак ва ўткир ижтимоий мавқеда туриб, ҳалол, чуқур, қизиқарли ва теран фикрлай олиши билан Ватан, халқ манфаатларига сидқидилдан хизмат қилади. Маънавий-ахлоқий жиҳатдан тарбияланган талаба миллатнинг миллат, халқнинг халқ бўлишига самарали таъсир кўрсатади. Унда ватанпарварлик фазилатлари камол топиб, Ўзбекистон мустақиллигини қалбдан, виждонан ўз фаолиятида фидойилик билан намоён этади.

Мамлакатнинг мустақил тараққиёти, келажаги учун бўлган масъулияти янада ошади. Доимо Ватан билан бирга бўлиш, қийинчиликларни биргаликда енгиш, эришаётган ютуқларидан қувониш, унинг ор-номуси, кадр-қиммати учун курашиш ҳар бир талабанинг бурчига айланади. Мамлакатнинг иқтисодий ислохотларида фаол иштирок этади. Юрт тинчлиги, Ватан равнақи ва халқ фаровонлигига эришиш, эркин, озод ва обод ҳаёт барпо этиш йўлидаги ҳар қандай ғов ва муаммоларни бартараф этиш маҳорати ва истеъдоди ривожланади. Албатта, бунда касбий педагогик маданиятга эга бўлган ўқитувчи ўсиб-униб келаётган ҳар бир авлоднинг янги замон кишиси эканлигини ҳис қилган ҳолда, ёшлар билан алоҳида шуғулланиши, уларда миллий ғурурни уйғота оладиган эзгу ғояларни ўртага ташлай билиши лозим.

Олий ўқув юртида жисмоний тарбия йўналиши талабаларига таълим бериш жараёнида асосий эътибор фақат ўрганилаётган фанни мазмунига қаратилиб қолмасдан, талабаларнинг ижодий фикрлаши, фантазияси, диққати, хотираси ва тафаккур фаолиятини ташкил этиш ҳам муҳимдир. Педагогдан билимларни аниқ ва мақсадга йўналтирган ҳолда ифода этиш, жисмоний тарбия йўналиши талабаларнинг ўрганилаётган фанга нисбатан қизиқишини уйғотиш талаб этилади. Ўқув жараёнини бошқариш, жисмоний тарбия йўналиши талабаларини мумкин қадар янада фаолроқ ва чуқурроқ равишда ўрганилаётган масалаларни тушуниш ва янги ахборотлар учун керакли билим базасини тайёрлаш, бунинг учун эса бор маҳоратини ишга солиш тақозо қилинади. Бундай оқилона йўналиш касбга педагогик йўналтиришда янги ва янада мураккаб бўлган билимларни эгаллашда муҳим аҳамият касб этади.

Касбий педагогик маданиятни шакллантиришда касбий педагогик тайёргарлик функцияси шахс фаолиятининг асосини ташкил этади. Касбий педагогик тайёргарлик – бу маълум бир ишларни бажариш малакаларини тезлик билан ўзлаштиришга қаратилган касбий педагогик таълим тизимидир. Ўқитувчининг педагогик касбий тайёргарлиги натижасида талаба- ёшлар касб-ҳунар анъаналари ва урф-одатлари ҳақида чуқур билим олади. Талабаларнинг педагогик касбга бўлган қизиқиши ошади. Касбий педагогик тайёргарлик жараёнида самимий, соғлом маънавий муҳит яратилади. Касбий педагогик маданият ҳақидаги манбаалардан самарали фойдаланиш натижасида талабаларнинг касбий педагогик маданияти камол топади. Талаба - ёшларнинг касбий педагогик маданиятини шакллантириш, биринчидан, касбий педагогик тайёргарлик жараёнининг муваффақиятли бўлишига, иккинчидан касб таълими мазмунига ва ўқитувчи-талаба ҳамкорлик фаолиятига боғлиқ. Ҳамкорликдаги фаолият ижодкорликни, масъулиятни, фаолликни талаб қилади. Бунда ҳар бир дарсда ўқитувчи мақсадни аниқ кўра билиши, амалга ошириладиган вазифаларни тўғри белгилаб олиши лозим.

Касбий педагогик таълим мазмуни талабаларда касбий педагогик маданиятни шакллантиришнинг асосини ташкил этади. Чунки касбий педагогик таълим шахснинг меҳнат жараёнини ижтимоий ва педагогик жиҳатдан ташкил этишда, узлуксиз равишда амалга ошириш натижасида талаба маҳорати ва қобилиятларини ривожлантиради. Касбий педагогик таълимнинг мазмуни талабаларда касбий маданиятни шакллантиришга шарт-шароитлар яратади.

“Касбий педагогик таълим жараёнидаги билимлар мазмунининг илмийлиги, изчиллиги ва тарбиявий характери, қизиқарлилиги талабаларда касбга бўлган қизиқишни кучайтиради. Уларнинг билимини кенгайтириш натижасида касбий педагогик билим, кўникма ва малакаларини шакллантиради”.

Касбий педагогик педагогик таълим талаба шахсининг педагог касбини эгаллаш, ижтимоий ҳаётда иштирок этиш, мазмунли ҳаёт кечириш ҳуқуқини таъминлайди. Касбий педагогик таълим жараёнида талабаларда касбий таълим ва тарбия ҳақида аниқ мутахассислик билимлари шакллантирилади. Касбий педагогик таълим – бу махсус касб-хунар коллежларида, олий ўқув юртлари ва ундан кейинги таълим муассасаларида амалга оширилади.

Демак, касбий педагогик таълим асосида талабанинг касбий педагогик тайёргарлиги ривожлантирилади. Жисмоний тарбия йўналиши талабаларининг касбий педагогик маданиятини шакллантиришда, уларга меҳнат, анъаналар ҳақида билим бериш жараёнинингидан ўқитувчидан доимо фаоллик билан муносабатда бўлиш талаб қилинади.

Касбий педагогик маданиятни шакллантиришда ўқитувчи талабаларга маҳаллий шароитларнинг ижтимоий-иқтисодий, у ёки бу педагогик касб эгаларига, Жисмоний тарбия йўналиши мутахассисларига бўлган эҳтиёжларни билиши, педагогик касб меҳнатининг мазмунини, касбнинг инсонга қўядиган талабларини, меҳнат шароитларини, касбни эгаллаш мумкин бўлган ўқув муассасаларининг фаолияти, турли касблар ва ихтисосликларнинг характери ва ўзига хосликлари ҳақида маълумотлар бериш мақсадга мувофиқдир.

Жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришда уларнинг эгалламоқчи бўлган педагогик касбнинг хусусиятлари ва имкониятларини тўғри англашга эришиш зарур.

Э.Ғ.Ғозиев, К.Қ.Мамедовларнинг «Касб психологияси» қўлланмасида аграр хўжаликлар меҳнат фаолиятининг психологик таҳлили, қишлоқ хўжалигида меҳнат жамоасини ташкил қилишнинг хусусиятлари, меҳнат фаолиятига тайёрлашни режалаштириш, қишлоқда меҳнат фаолиятини бошқаришнинг психологик асослари, қишлоқ хўжалик фаолиятининг турлари, уларнинг тузилиши, бошқарув фаолиятида мақсаднинг роли, қишлоқ шароитида касбга тайёрлашнинг хусусиятлари, меҳнат фаолиятида касбий меҳнатнинг ўсиши, меҳнат фаолиятига қишлоқ ёшларини тайёрлаш, касб психологиясининг моҳияти юзасида маълумотлар умумлаштирилган.

Жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришда таълим-тарбиянинг мазмуни, усуллари, воситаларидан фойдаланиш билан бирга уларда ўз мутахассислиги бўйича маҳоратли бўлишни тақозо қилади.

Жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришнинг вазифаси ҳар бир талабанинг ўзи хоҳлаган касбини танлаш имкониятларини рўёбга чиқариш, педагогик касб ҳақида тўлиқ маълумот бериш, уларнинг келажакда ўз педагогик касбининг маҳоратли эгаси булиб етишишини таъминлашдан иборат.

Жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришда ўқитувчи жамият тараққиёти, бозор иқтисодиётининг ижтимоий эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда онгли равишда касб танлашга ёрдам беришдан иборатдир. Албатта, бунда талабаларнинг касбий педагогик маданият ҳақида маълумотга эга бўлиши мақсадга мувофиқдир.

Педагог талабаларга касбий педагогик маслаҳат беришда ҳар бир касбнинг келажакдаги аҳамияти, унинг жамият тараққиётидаги ўрни, унга бўлган эҳтиёж, меҳнат фаолиятининг мазмуни, ижтимоий-иқтисодий жараёндаги, киши фаолиятидаги аҳамиятини тушунтириши зарур.

Б.Х.Раҳимовнинг «Бўлажак ўқитувчида касбий-маданий муносабатларнинг шаклланиши» диссертациясида бозор иқтисодиёти шароитида касбий-маданий муносабатларнинг ўрни аниқланган. «Касбий-маданий муносабатлар» тушунчасининг илмий-педагогик таърифи берилган. Ўқитувчи кадрлар тайёрлашда касбий-маданий муносабатларнинг аҳамияти ва мавқеи белгиланган. Талаба-ёшларда касбий-маданий муносабатларнинг шаклланиш динамикаси ва яхлит тизими ишлаб чиқилган. Ўқитувчи кадрлар тайёрлашда касбий-маданий муносабатларнинг ижтимоий моҳияти асослаб берилган.

Жисмоний тарбия йўналиши талабаларига касбий педагогик маслаҳат беришда жамиятни янгилашдаги мавжуд ҳодиса ва жараёнларни ҳисобга олган ҳолда педагогик касбнинг мақсади ва вазифаларига мувофиқ келадиган маълумотлар билан таништириш муҳимдир. Ушбу маслаҳатларнинг асосий мақсади талабаларни билимли қилиш ва ўқитишнинг реал жараёнларга хос бўлган тарзда амалга оширилишида самарага эришишдир. Касбий педагогик маслаҳатлар қанчалик тўғри бўлса, талабаларда касбий маданиятни шакллантириш шу даражада юксалади.

Жисмоний тарбия йўналиши талабалари билан суҳбатлар ўтказиш ҳам касбий маданиятни шакллантириш функцияларидан ҳисобланади. Бунда ўқитувчи ўрганиладиган касблар бўйича тайёргарлик кўриш учун ахборот, маълумот ва далиллар тўплаши муҳим. Ана шу далил, маълумотлар асосида талабалар олдида муаммо қўйиб, уни биргаликда ечиши мумкин. Бунда амалий ўйин, турли касбий моделларни ифодаловчи график, жадваллардан ва бошқа услублардан фойдаланиш орқали талабаларнинг фаол қатнашишига эришилади.

Ўқитувчи касбий педагогик маслаҳатлар бериш жараёнида юз берадиган ҳар қандай қутилмаган ҳодиса, талабалар томонидан қўйилган савол, масала ёки муаммога хозиржавоб бўлиши, улардан масалани ечишда фойдаланиш маҳоратига эга бўлиши керак.

Касбий педагогик маданиятни шакллантириш жараёнида жисмоний тарбия йўналиши талабаларини касбга йўналтириш муҳим ўрин тутаяди. Чунки, бозор иқтисодиёти жараёнида касбий педагогик йўналишни тўғри танлаш касбий педагогик маданиятнинг асосий функцияларидан бири ҳисобланади. Касбий педагогик йўналиш меҳнат жараёни билан шуғулланиш билан бирга ҳар бир кишини ижтимоий ҳимоялашда муҳим ўрин тутаяди.

Педагогик касбга йўналтириш талабанинг объектив ва мустақил фикр юритувчи мутахассис сифатида шаклланишига, маълумотлар, далилларга диққат билан ҳисоблашиб ёндашишга ёрдам беради, ҳар қандай касбий билим нисбий эканлигини тушунишга, мантикий фикрлашга ўргатади, юзаки қабул қилинган қарорларга ишончсизлик билан қарашни тарбиялайди, касбий педагогик йўналиш ҳақида юқори даражада фикр юритишга ундайди. Педагогик касбга йўналтириш фақатгина таълим мазмунини ўзлаштириш билан чегараланиб қолмай, ўз мутахассислиги ҳақида муаммоларни ечиш учун кўникмаларини ҳосил қилади.

Педагогик касбга йўналтириш жараёнида талаба ижодий фикрлаш қобилиятига эга бўлади. У муаммоларни ечиш ва касбий педагогик режалаштириш кўникмаларини эгаллайди. Бунда ўқитувчи фақат билим берибгина қолмай, талабаларни моҳирлик билан мантикий асосланган хулосага келишга ёрдам бериши керак. Ўқитувчи педагогик касбга йўналтириш жараёнида талаба-ёшларнинг касбий педагогик маданияти, муҳандис-педагогик фаолиятига бўлган муносабатларни шакллантиради. Жисмоний тарбия йўналиши талабаларида касбий педагогик маданиятни шакллантиришда жамиятнинг тараққиёт босқичлари ва маънавий мероснинг ўрни амалий фаолияти давомида беқиёс эканлигини тушунтиради. Бундай ёндашув ўқитувчи ҳамда талабадан ижодкорликни талаб қилади. Чунки, ижодкор ўқитувчилар талабаларни касбга йўналтиришда педагогик

касб кадриятларининг имкониятларидан кенг ва самарали фойдаланади. Жисмоний тарбия йўналиши талабаларини педагогик касбга йўналтиришнинг муваффақияти ўқитувчи ва талабанинг ижодкорлигига боғлиқ. Бунда ўқитувчи талабаларга педагогика ва жисмоний тарбия ихтисослик бўйича чуқур билим беради. Касбий педагогик таълим ўқитувчиси педагогик касб маҳорати, дўстона мулоқот маданияти, таълим-тарбиянинг самарали шакл ва усулларини тўғри танлай билиш билан бирга уларнинг натижасини олдиндан аниқ тасаввур қилиш қобилиятига эга бўлиши лозим. Унда Жисмоний тарбия йўналиши талабаларини педагогик педагогик кашфиётларга йўллаш олиш, қизиқиш доирасини кенгайтириш малакаси шаклланган бўлиши зарур. “Шу нуқтаи назардан қараганда, заминимизда яшаб ўтган буюк алломаларимиз, мутафаккир боболаримизнинг ибратли ҳаёти ва фаолияти, бемисл илмий-ижодий кашфиётлари бугун ҳам жаҳон аҳлини ҳайратга солаётганини ғурур билан таъкидлаш лозим”. Чунки, ҳар бир илмий янгилик, яратилган кашфиёт - ўқитувчининг янгича фикрлашига ва дунёқарашини шакллантиришга асос бўлиб хизмат қилади.

Ўқитувчида мана шу омилларга эътибор қанчалик кучли бўлса, ундаги ижодкорлик даражаси шунчалик ошади, касбга йўналтириш бўйича аниқ билимлар беради.

Жисмоний тарбия йўналиши талабаларининг педагогик касбга бўлган эҳтиёжини қондириш, қизиқишини ўстириш мустақил ижодий ишлар орқали амалга оширилади. Ушбу ишларда ўқитувчи ва талаба фаолиятининг узвий боғлиқлиги, мустақил ва ижодий ишлар бўйича меҳнат қилиш, изланиш, ўз нуқтаи назари, қарашларини шакллантириш, дунёқараш ва касбга бўлган муносабати намоён бўлади. Касбий педагогик маданиятни шакллантириш дарслик устида ишлаш, манбаларнинг мазмунини таҳлил этиш, маъруза, реферат, конспект тайёрлаш, ижодий иншо ёзиш карточкаларга ёзма жавоб бериш, турли жадваллар, диаграммалар, схемалар тузишни тақозо этади.

Касбий педагогик маданиятни шакллантириш доимо долзарб муаммо бўлиб келган. Имконияти борича касбий педагогик маданиятни ёшлиқдан шакллантириш самара беради. Ҳар бир касбни эъзозлаш, унга тўғри муносабатда бўлиш, талабларини бажариш муҳим аҳамиятга эга. Касбий педагогик йўналишда шахснинг хусусиятлари, қизиқиши, мойиллигини ҳисобга олиш зарур.

REFERENCES

1. Маҳкамов У. Ўқувчиларнинг ахлоқий маданиятини шакллантириш муаммолари.-Т.: Фан, 1995.- 200б.
2. Мусурмонова О. Маънавий кадриятлар – соғлом авлодни тарбиялаш воситаси.-Т., 1995 – 132 б.
3. Очиллов М. Муаллим – қалб меъмори. – Т.: «Ўқитувчи», 2000. – 432 б.
4. Очиллов З.С. Синфдан ташқари тарбиявий ишлар жараёнида VIII-IX синф ўқувчиларини касбга йўллашни шакллантириш: пед.фан.ном. дисс.Автораф. – Т., 2005. – 24 б.
5. Фалсафа қомусий луғат. – Т.: «Шарқ», 2004. – 496 б.
6. Шайхова Х.О., Назаров К. Умуминсоний кадриятлар ва маънавий камолот. - Т., 1992. -126 б.
7. Ўзбек педагогикаси тарихи / А.Зуннунов таҳрири остида/. –Т.: Ўқитувчи, 1997.-467 б.
8. Қуронов М. Ўзбекистон умумий ўрта таълим мактабларида миллий тарбиянинг илмий педагогик асослари: пед.фанл. докт.дисс.- Т.,1998. -316 б.

9. 9.Ғозиев Э. Тафаккур психологияси: (Дорилфунунлар талабалари учун қўлланма). –Т.: Ўқитувчи, 1990.-184 б.